

apenado Pavão

opinião como direito

O CRIME NÃO PODE VENCER

agosto 16, 2023 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 11 – vol. 08 – n. 47/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310334>

Cresci ouvindo falar de SUDENE e SUDAM como organismos que enriqueciam famílias do norte e nordeste do Brasil.

No Maranhão, a cada financiamento, que suponho ter sido a fundo perdido, vi muitos colegas de juventude ostentando seus carros, mimos dados por seus pais, bem sucedidos empreendedores. Aqueles viram a fonte secar; estes, despertaram do sonho de que seria para sempre.

Mas também assisti, e sempre soube da existência, da chamada indústria da seca. Os tais carros pipa que atendiam a miseráveis e infelizes que serviam para manter políticos proprietários dos mesmos.

Os salvadores da pátria chegaram ao poder. Finalmente foi posto em prática um projeto que havia sido concebido no Império. Finalmente o Rio São Francisco irrigaria o nordeste através de canais que desviariam seu curso. Aparecia aí uma nova indústria. A indústria da corrupção de uma obra interminável. Não que ela nascesse com a obra, mas sua consistência residia em prolongar uma obra que manteria a situação, com o simulacro de que logo seria inaugurada. E muitas foram as vezes em que o discurso foi este.

Era impossível não se saber que a obra era fonte de corrupção. Calada a imprensa, como de costume, arrastava-se no tempo o que era para durar enquanto se pudesse subtrair do contribuinte.

Interrompido o ciclo dos políticos que fingiam ser adversários chegou ao poder alguém que ousou romper o silêncio. Logo as denúncias não puderam ser escondidas. Logo as obras andaram e o nordeste começou a assistir à água jorrar.

O discurso que antes era pródigo acabou para a esquerda. E teria impulsionado o Brasil a uma nova era se as coisas acontecessem com a normalidade institucional devida. Sabemos que esta foi interrompida pela mesma via institucional. Uma roupagem elegante e nobre foi dada à casaca e o Brasil retornou aos antigos vícios. Mas algo de pior acontece.

Obras que funcionavam pararam. A vazão do São Francisco já não importa. Canais foram soterrados. O curso da água foi interrompido, mas não há uma única linha da imprensa sobre assunto. Aos olhos do ministério público nada parece ocorrer.

Como não bastasse, agora se descobre, em Alagoas, a contratação do MST para promover invasões. Contratação com dispensa de licitação para fornecimento de toda a infraestrutura, inclusive de transporte para o movimento.

Instalações com alusões a figuras que promoveram os movimentos mais violentos na história da humanidade. Salas de doutrinação. Depoimentos de pessoas que são exploradas como escravos. Tudo isto ocorre no Brasil, mas a fiscalização só chega aos grandes produtores rurais. Só estes escravizam, só estes são os vilões da história, ou melhor, da versão narrada.

O MST não passa dos antigos movimentos de Francisco Julião, as ligas camponesas, que pretenderam iniciar a revolução rural para instalação do comunismo no Brasil, tudo em conformidade com o ditador mais cruel das Américas, o dejeito humano chamado Fidel. Mais tarde vieram as guerrilhas do Araguaia, histórias não ou mal contadas ainda hoje.

Faço uma ressalva. No meio dessa gente há inúmeras pessoas que ainda não acordaram, por isso desfrutam da presunção de inocência, posto não perceberem que são massa de manobra apenas.

Assisti o depoimento de um agricultor, entre lágrimas, falando do regime de escravidão imposto pelo MST. Do roçado, ao plantio, à colheita e a divisão desigual. É de estarrecer como sua dignidade, como a de tantos outros calados pelo pavor, é ultrajada nos moldes da idade média. Pior. Há relatos de pessoas enroladas em colchonetes com seus bebês sob ameaça de serem queimadas vivas. Há relatos, com gravações, de delinquentes extorquindo proprietários para devolverem suas (dos proprietários) terras. E muito mais há, para quem deseje saber.

Quisera a mídia se ocupasse mais disso, ao invés de glamorizar a banditagem urbana, sempre se opondo a operações policiais necessárias e indispensáveis para que ainda reste um pouco de dignidade aos moradores das comunidades carentes nas cidades, sempre amedrontadas pelo poder do tráfico que, hoje, ao invés de ser combatido de forma enérgica, tem sua qualidade discutida em tribunais. Um escárnio!

A Câmara dos Deputados, como o Senado Federal, dão demonstrações claras de descompromisso com o titular do poder – o povo não passa de um substantivo “impróprio” quando o assunto é acomodar interesses políticos pessoais ou regionais. E para comprovar o que digo, veja-se a indevida, e de constitucionalidade duvidosa, interferência direta do Presidente da Câmara na CPI do MST, anulando a convocação do ex-governador da Bahia, hoje Chefe da Casa Civil, que convocado estava por deliberação colegiada. Fato determinado há para a CPI. Na República ninguém pode estar acima da Constituição. O convocado poderia até ficar em silêncio, como lhe garante a Constituição.

Mas o que é uma Constituição diante das autoridades que temos?!

Passa da hora dessa organização ser proscrita. Suas técnicas, usos, práticas, são terroristas nos modos mais violentos possíveis, diferenciando-se, hoje se sabe, do PCC, porque seus líderes firmam contratações com o poder público, como denunciado pela CPI do MST.

É uma entidade criminosa e o estado não necessita de mais uma, com aporte de capital do cidadão (não existe dinheiro público) para dar-lhe fôlego para destruição da propriedade privada, constitucionalmente assegurada, gostem ou não esses marginais.

Patético, é o que eu posso dizer, foi o espetáculo protagonizado por deputados e deputadas ao usarem em uma CPI, como se estivessem em diretórios acadêmicos ou grêmios estudantis, bonés de uma entidade desse perfil. Pura apologia ao crime. Mas num país em que um boné da CPX é usado pelo mandatário maior já não se pode esperar muito, posto se temer que o crime tenha vencido.

Como se admitir que um país possa dar certo quando o poder público contrate uma organização criminosa em seus modos de agir (e nem sei se é pessoa jurídica constituída regularmente) e, ao mesmo tempo, discuta a legalização de drogas destacando a qualidade, quando o combate é o que dignifica a vida humana?!

Talvez o leitor, agora, compreenda essa obsessão pela regulamentação das redes sociais. Enquanto a mídia tradicional pode ser controlada pelo ingresso de verbais públicas as redes sociais deram voz ao homem comum, com a possibilidade de externar sua indignação perante todos, sem depender dos censores ou do humor das redações, quando colhem apenas a “opinião do leitor” ou a via de “especialistas afirmam”.

Há excesso nas redes sociais? Claro, mas também os há nos tribunais, nos parlamentos, nas academias, nas igrejas. Onde estiver o homem sempre haverá excessos. Mas existem leis, exatamente por isso elas existem. Amplia-las, sob a falácia de proteger a democracia, é um discurso visto historicamente em todos os regimes autoritários. Por que incorrer no mesmo erro?

Ou as autoridades acordam ou cidade e campo estarão cercados de marginais, a todos fazendo reféns. Ou as autoridades se fazem distinguir ou nós as confundiremos. Ainda há tempo!

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

DIVISÃO E REPARTIÇÃO
agosto 8, 2023
Em "Crônicas"

CONSTITUINTE PANDÊMICA
outubro 28, 2020
Em "Opinião"

A CRIATIVIDADE
agosto 19, 2024
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

OS CURSOS JURÍDICOS

PRÓXIMO POST

ESTADO DE COMORIÊNCIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas**
- Ensaio
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- A PÍLULA DOURADA**
- SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS**
- SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE**
- SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII**
- O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA**

ARQUIVOS

Selecione um mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**